

SOYA UNING SIGIRLAR SUT MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI

Soyibjonov Axmadillo Toxirjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Chorvachilik va veterinariya meditsinasi" kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Tadqiqotda soya unining sigirlar sut mahsuldorligiga ta'siri o'rganildi. Besh guruh sigirlar ishtirokida olib borilgan tajriba natijalariga ko'ra, soya uni va DL-metionin qo'shilgan ratsion sigirlarning sut ishlab chiqarish hajmini oshirib, sut tarkibini yaxshilagani aniqlandi. Ayniqsa, 4-guruh sigirlarida sut miqdori va protein darajasi sezilarli darajada oshdi. Shuningdek, soya uni va DL-metionin sigirlarning ozuqadan foydalanish samaradorligini yaxshilashga yordam berdi. Ushbu tadqiqot natijalari chorvachilikda sut mahsuldorligini oshirish uchun muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: soya uni, sigirlar, sut mahsuldorligi, DL-metionin, sut tarkibi, protein balans, ozuqa samaradorligi, aminokislotalar, ratsion, laktatsiya, oziqlantirish, yog' miqdori, oziqa moddalari, chorvachilik.

Kirish. Chorvachilik insoniyat uchun muhim oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmoqlaridan biri bo'lib, uning samaradorligi bevosita hayvonlarning oziqlanishi va genetik imkoniyatlariga bog'liq. Oziqlantirish jarayoni nafaqat hayvonlarning o'sishi va rivojlanishini, balki ularning mahsuldorlik darajasini ham belgilaydi [1]. Shu sababli, hayvonlar ratsionining tarkibi va ozuqa moddalarining nisbati optimal darajada bo'lishi muhim ahamiyatga ega.

Sut mahsuldorligi yuqori bo'lgan sigirlar uchun ayniqsa, dastlabki 100 kunlik laktatsiya davri muhim sanaladi. Bu davrda sigirlar maksimal darajada sut ishlab chiqaradi, biroq energiya va oziqa moddalari tanqisligi tufayli organizmda katta o'zgarishlar ro'y beradi. Shu bois, ushbu davrda sigirlarning to'g'ri oziqlanishini ta'minlash hamda oqsil va energiya balansini muvozanatlashtirish juda muhimdir [2].

So'nggi yillarda hayvonlarning oziqaviy ehtiyojlarini to'liq qondirish maqsadida turli yuqori proteinli komponentlardan foydalanish keng ommalashmoqda. Xususan, soya uni yuqori protein tarkibiga ega bo'lib, sigirlar uchun muhim ozuqa manbai hisoblanadi. Soya uni tarkibida hayvonlarning o'sishi va mahsuldorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan muhim aminokislotalar – lizin, metionin va triptofan mavjud [3]. Ushbu aminokislotalarning yetarlicha bo'lishi sut mahsuldorligini oshirish bilan birga, sigirlarning umumiy sog'lig'ini ham yaxshilaydi.

Biroq, donli va dukkakli o'simliklar tarkibidagi proteinlarning ayrim o'ziga xos xususiyatlar sababli, ularni sigirlar ratsioniga qo'shishda muvozanatni saqlash muhim sanaladi. Masalan, soya uni tarkibida metionin yetarlicha bo'lmaydi, bu esa oqsil sinteziga ta'sir qiladi. Shu sababli, uni qo'shimcha aminokislotalar, xususan, DL-metionin bilan birga qo'llash orqali ushbu muammoni bartaraf etish mumkin [4].

Hozirgi vaqtda chorvachilikda soya unining samaradorligi va uning sut mahsuldorligiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Mazkur tadqiqotning maqsadi – soya unining sigirlarni boqishda samaradorligini aniqlash, uning sut mahsuldorligiga ta'sirini baholash hamda protein balansini ta'minlash imkoniyatlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot dolzarbligi. Oziqa tarkibidagi protein yetishmovchiligi dunyo bo'ylab chorvachilik tarmog'ida muhim muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, sut mahsuldorligi yuqori bo'lgan sigirlarning oziqasi tarkibida yetarlicha protein bo'lmasa, ularning mahsuldorligi pasayadi, immuniteti susayadi va umumiy hayotiy faoliyati yomonlashadi [5]. Shu sababli, protein yetishmovchiligini bartaraf etish va uning hayvon organizmida samarali hazm bo'lishini ta'minlash uchun yangi oziqa tizimlarini joriy etish zarur.

Soya uni aynan shunday protein manbalaridan biri hisoblanib, uning o‘ziga xos xususiyatlari tufayli sut mahsuldorligi yuqori bo‘lgan sigirlarga mos kelishi mumkin. Ammo ushbu komponentning samaradorligi uning ratsiondagi nisbati va balansiga bog‘liq. Shu sababli, mazkur tadqiqotda soya uni va DL-metionin qo‘llash natijasida sigirlarning sut mahsuldorligi va sut tarkibidagi o‘zgarishlar o‘rganildi.

Tadqiqot natijalari nafaqat ilmiy nuqtayi nazardan, balki amaliyot uchun ham katta ahamiyatga ega bo‘lib, chorvadorlarga sut mahsuldorligini oshirish uchun optimal oziqlantirish tizimini ishlab chiqishda yordam beradi.

Tadqiqot maqsadi: Tadqiqotning asosiy maqsadi soya unining sigirlarni boqishda samaradorligini aniqlash, uning sut mahsuldorligiga ta‘sirini baholash hamda protein balansini ta‘minlash imkoniyatlarini o‘rganishdan iborat.

Materiallar va metodlar. Tajriba Andijon viloyati Buloqboshi tumani hududida joylashgan “Zamirabonu saxovati” fermer xo‘jaligining shvits sigirlarida o‘tkazildi. Sigirlar besh guruhga ajratildi (har bir guruhda 6 bosh sigir mavjud). Tajribalar quyidagi ratsion asosida amalga oshirildi:

- a) **Nazorat guruhi** – An’anaviy ozuqa tarkibi.
- b) **2-guruh** – An’anaviy ozuqa + ratsionda 30 g soya uni mavjud.
- c) **3-guruh** – An’anaviy ozuqa + faqat soya uni (40 g) bilan ta‘minlangan.
- d) **4-guruh** – An’anaviy ozuqa + 40 g soya uniga qo‘shimcha ravishda 20 g **DL-metionin** qo‘shilgan.

Sigirlarning ozuqa qabul qilish darajasi, sut hajmi va tarkibi (yog‘, protein, aminokislotalar) baholandi.

Natijalar va tahlil. Sut mahsuldorligi: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ratsionga soya uni va **DL-metionin** qo‘shilgan sigirlar sut ishlab chiqarishda nazorat guruhiga nisbatan yuqori natijalarga erishdi. Ayniqsa, **4-guruh** sigirlarida sut ishlab chiqarish eng yuqori darajada bo‘ldi. Quyidagi jadvalda turli guruhlarda sut ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari keltirilgan.

Jadval 1. Sigirlarning sut mahsuldorligi (4% yog‘ tarkibiga ko‘ra)

Guruh	Kunlik 4% sut miqdori (kg)	Umumiy 90 kunlik sut miqdori (kg)
Nazorat	23,94 ± 1,23	2361,4 ± 83,0
2-guruh	24,89 ± 1,31	2395,7 ± 75,0
3-guruh	25,44 ± 1,22	2461,9 ± 87,0
4-guruh	26,25 ± 1,00	2554,1 ± 79,0

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, **4-guruh sigirlari 90 kun davomida nazorat guruhiga nisbatan 8,2% ko‘proq sut ishlab chiqardi (P < 0,01)**. Bu esa soya uni va DL-metionin qo‘shilishi sigirlarning sut ishlab chiqarish qobiliyatini oshirishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishini tasdiqlaydi.

Sut tarkibi: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, sigirlarning sut tarkibidagi **yog‘ va protein miqdori** ratsionga bog‘liq ravishda o‘zgargan. Ayniqsa, **soya uni va DL-metionin** qo‘shilgan sigirlarning sutida yog‘ va protein darajasi yuqorilagan. Quyidagi jadvalda turli guruhlardagi sut tarkibi ko‘rsatkichlari keltirilgan.

Jadval 2. Sigirlarning sut tarkibi (yog‘ va protein miqdori bo‘yicha)

Guruh	Sut yog‘ miqdori (%)	Sut protein miqdori (%)
Nazorat	3,65 ± 0,08	3,28 ± 0,05
2-guruh	3,74 ± 0,09	3,39 ± 0,03
3-guruh	3,72 ± 0,07	3,33 ± 0,08
4-guruh	3,70 ± 0,09	3,49 ± 0,04

Natijalar shuni ko'rsatadiki, **4-guruh sigirlarining sut tarkibida protein miqdori nazorat guruhiga nisbatan 6,4%, yog' miqdori esa 1,5% oshgan.** Bu esa soya uni va DL-metionin qo'shilishi sigir sutining ozuqaviy tarkibini yaxshilashga yordam berishini tasdiqlaydi.

Ozuqa iste'moli va samaradorlik. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, **soya uni va DL-metionin qo'shilishi sigirlarning ozuqadan foydalanish samaradorligini oshirgan.** Bu esa hayvonlarning kamroq ozuqa iste'mol qilgan holda ko'proq sut ishlab chiqarish imkoniyatini yaratgan. Quyidagi jadvalda turli guruhlarda 100 kg sut ishlab chiqarish uchun sarflangan ozuqa miqdori ko'rsatilgan.

Jadval 3. 100 kg sut ishlab chiqarish uchun sarflangan ozuqa miqdori

Guruh	100 kg sut uchun sarflangan ozuqa (kg)
Nazorat	89,2
2-guruh	88,8
3-guruh	86,7
4-guruh	83,5

Natijalar shuni ko'rsatadiki, **4-guruh sigirlari 100 kg sut ishlab chiqarish uchun nazorat guruhiga qaraganda 5,7% kamroq ozuqa sarflagan.** Bu esa ratsionga soya uni va DL-metionin qo'shish ozuqadan foydalanish samaradorligini oshirishga yordam berishini tasdiqlaydi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, sigirlarning ratsioniga soya uni va DL-metionin qo'shish ularning sut ishlab chiqarish hajmini oshirishga va sut tarkibini yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, 4-guruh sigirlarida sut miqdori nazorat guruhiga nisbatan **8,2% oshgan bo'lsa, sut tarkibidagi protein miqdori 6,4% ga ko'tarilgan.** Shu bilan birga, yog' miqdorining biroz oshishi sutning umumiy ozuqaviy qiymatini ham yaxshilagan.

Bundan tashqari, tajriba davomida soya uni va DL-metionin qo'shilgan sigirlar sut ishlab chiqarishda kamroq ozuqa sarflagan, bu esa ularning ozuqadan foydalanish samaradorligini oshirishini ko'rsatadi. 4-guruh sigirlari 100 kg sut ishlab chiqarish uchun nazorat guruhiga nisbatan 5,7% kamroq ozuqa iste'mol qilgan. Bu esa ushbu qo'shimchalar nafaqat sigirlarning sut mahsuldorligini oshirish, balki chorvadorlar uchun iqtisodiy jihatdan ham foydali ekani va ozuqa resurslaridan samarali foydalanish imkonini berishini tasdiqlaydi.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot soya uni va DL-metioninning sut mahsuldorligi va sut tarkibiga bo'lgan ta'sirini ilmiy asosda tasdiqlaydi hamda ularning sigirlarni oziqlantirishda samarali qo'shimcha ozuqa manbai sifatida qo'llanishi maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. Chorvachilik xo'jaliklarida ushbu komponentlardan foydalanish sigirlarning mahsuldorligini oshirish, ularning umumiy salomatligini yaxshilash va iqtisodiy samaradorlikni ta'minlash uchun tavsiya etiladi.

Adabiyotlar

1. Кулешов П.Н. Избранные работы. – М.: Сельхозиздат, 1949. – 216 с.
2. Павлов И.П. Статья по вопросам физиологии и пищеварения. // Полн. собр. соч. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1951. – Т. 2. – С. 7–9.
3. Базаров М. и др. ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА ГОДА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕМЕНИ БЫКОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ И ШВИЦКОГО СКОТА ДО И ПОСЛЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 21. – С. 938-943.
4. Чукичев И.П. Проблемы белка в физиологии. – М.: Сельхозгиз, 1935. – С. 14–19.
5. Tohirjon o'g'li S. A. FARG 'ONA VODIYSIDIGI AYRIM DARYO VA SOYLARNING IXTOFAUNASI TAXLILI //IMRAS. – 2024. – Т. 7. – №. 5. – С. 217-222.
6. Чирвинский Н.П. Изменение с.-х. животных под влиянием питания в молодом возрасте. // Избранные сочинения. – М., 1949. – Т. 1. – С. 508–528.
7. Практические методики исследований в животноводстве / В.С. Козыр [и др.]. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 2002. – 353 с.

8. Soyibjonov A. ASALARILARNING BA'ZI TURDAGI ZARARKURANDALARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D7. – С. 703-705.
9. Манер Дж. Использование соевого белка у поросят и крыс. // J. Anim. – 1961. – № 20. – С. 614.
10. Ментух Ф.А. Физиологические основы интенсивного выращивания ремонтных телиц. Автореф. дисс. – Львов, 2004. – 33 с.
11. Чирвинский Н.П. О влиянии кормления на продуктивность животных. – М., 1950. – 164 с.